

Таким образом, полученные данные подтверждают высокую эффективность арахионовой кислоты как ростостимулятора и антистрессанта в условиях жаркого и засушливого лета 2025 года в Краснодарском крае.

В заключение следует отметить, что применение арахионовой кислоты на землянике садовой сорта Альбион в условиях Краснодарского края обеспечило комплексный положительный эффект: снижение развития серой гнили в 3,4 раза, мучнистой росы – в 2,5 раза; увеличение длины корня на 56%; повышение завязываемости плодов на 10,6%, урожайности – на 75%, товарности – на 4,9%.

Препарат проявил высокую ростостимулирующую, иммуномодулирующую и антистрессорную активность в экстремальных погодных условиях (аномальная жара, дефицит осадков), что позволяет рекомендовать его для использования в системах экологически безопасного земледелия юга России.

ЛИТЕРАТУРА

1. Захарычев, В. В. Грибы и фунгициды [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В. В. Захарычев. — 5-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2026. — 272 с. — ISBN 978-5-507-54805-7. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/510754> (дата обращения: 08.04.2026).
2. Мусаев, Ф. А. Производство земляники садовой в открытом и защищенном грунтах [Текст] : учебное пособие / Ф. А. Мусаев, О. А. Захарова, Д. Е. Кучер, Н. Г. Байбобоев. – Рязань: РГАТУ, 2020. – 238 с. — ISBN 978-5-98660-362-9.
3. Проблемы естественных, математических и технических наук в контексте современного образования [Текст]: сборник научных трудов / под ред. С. В. Мицук. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 489 с. — ISBN 978-5-907461-37-6.

УДК 631.531.17

DOI 10.5281/zenodo.20544234

ФУНГИЦИДЫ КЛАССА ФЕНИЛАМИДЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ СОДЕРЖАНИЕМ В ПРОТРАВЛЕННЫХ СЕМЕНАХ СОИ PHENYLAMIDE FUNGICIDES AND CONTROL OF THEIR CONTENT IN SOYBEAN SEEDS

***И.Н. Горина, О.А. Илларионова, С.С. Евстратов
I.N. Gorina, O.A. Illarionova, S.S. Evstratov***

*ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений», Воронежская область, Россия
Federal public budgetary scientific institution All-Russian Research
Institute of Protection of Plants, Russia, Voronezh region
E-mail: vniizr_gorina@mail.ru*

***Аннотация.** Разработаны методические указания по оценке полноты протравливания семян сои фунгицидными препаратами, содержащими мета-*
212

лаксил и мефеноксам. Экстракцию пестицидов осуществляют ацетоном или водным ацетонитрилом. Количественный анализ действующих веществ проводят газожидкостной хроматографией с использованием термоионного детектора или высокоэффективной жидкостной хроматографией с использованием ультрафиолетового детектора. Среднее значение определения фунгицидов в семенах методом ГЖХ составляет 91,1-91,2 %, методом ВЭЖХ – 90,4-90,6 %.

Abstract. Guidelines have been developed for assessing the completeness of soybean seed treatment with fungicidal preparations containing metalaxyl and mefenoxam. Pesticides are extracted using acetone or aqueous acetonitrile. Quantitative analysis of active substances is performed using gas-liquid chromatography with a thermionic detector or high-performance liquid chromatography with a ultraviolet detector. The average value of fungicide determination in seeds by GLC is 91.1-91.2%, and by HPLC is 90.4-90.6%.

Ключевые слова: соя, семена, протравливание, фунгициды, хроматография.

Keywords: soybeans, seeds, pickling, fungicides, chromatography.

Среди зернобобовых культур, возделываемых на территории Российской Федерации, основной является соя. Увеличение плотности посевов и изменение климатических факторов способствуют росту распространенности болезней, вследствие чего снижается урожайность культуры, ухудшаются показатели качества. Потери урожая сои от болезней могут достигать 15-50 % и более, вплоть до полной гибели посевов в отдельные годы [1, 2]. Защиту растений от болезней в начальный период их роста обеспечивает протравливание семенного материала фунгицидами, которое является первым обязательным приемом. Особенно остро стоит вопрос обработки семян в отношении корневых гнилей, развитие которых трудно прогнозировать из-за зависимости от погодных условий [3]. Поэтому протравливание семян служит основой для появления здоровых и дружных всходов, равномерного распределения растений на площади, высокой урожайности культуры и качества полученного урожая.

В настоящее время перечень протравителей семян активно пополняется новыми фунгицидами, различающимися по комбинации действующих веществ. Значимое место среди них занимают препараты, содержащие металаксил и мефеноксам, относящиеся к классу фениламиды.

Металаксил – системный фунгицид защитного, искореняющего и лечащего действия. Обладает специфической активностью против возбудителей питиозных корневых гнилей. В организме грибов металаксил ингибирует активность фермента РНК-полимеразы, нарушая тем самым деление клеток, что препятствует росту мицелия и образованию спор патогенов. Благодаря своей химической стабильности и

подвижности по растению металаксил успешно применяется в составе препаратов для обработки семян. Вследствие формирования приобретенной резистентности у патогенов к металаксилу его применение возможно только в виде смесевых препаратов с контактными фунгицидами неспецифического действия. Мефеноксам представляет собой R-изомер металаксила. Его биологическая эффективность в среднем в 2 раза выше, чем у металаксила. Мефеноксам также является системным фунгицидом, обладающим длительным защитным, искореняющим и лечащим действием. Благодаря постепенному перемещению (в основном акропетальному) по растению, он защищает новый прирост в течение нескольких недель от поражения грибными возбудителями болезней. Мефеноксам эффективен против почвенной и семенной инфекций. Оба вещества относятся к 3 классу опасности для человека. Комбинированные препараты, содержащие металаксил и мефеноксам, рекомендованы для предпосевной обработки семян зернобобовых культур против аскохитоза, фузариозной, ризоктониозной и питиозной корневых гнилей, фузариозного увядания, церкоспороза, плесневения семян.

В настоящее время в Российской Федерации зарегистрированы комбинированные протравители семян сои, содержащие металаксил и мефеноксам (таблица 1). Кроме них в их состав препаратов входят фунгициды имазалил, седаксан, тиабендазол, флудиоксонил и инсектицид тиаметоксам. Общая пестицидная нагрузка по сумме действующих веществ при обработке семян сои составляет 43,8-605,9 г/т, расход по металаксилу находится в диапазоне 30-36 г/т, по мефеноксаму – 12,5-40,3 г/т [4].

Биологическая эффективность протравителей проявляется в полной мере только при условии соблюдения технологии протравливания, выдерживания рекомендуемой нормы расхода препарата и равномерного его распределения по поверхности семян. Это позволяет в полной мере реализовать токсичность фунгицида для вредных организмов, находящихся как на поверхности и внутри семян, так и в почве, и в конечном итоге достичь высокой биологической эффективности. Визуальная оценка качества протравливания семян не может дать реальную картину. Для объективной характеристики необходим инструментальный лабораторный контроль за полнотой обработки семян пестицидами.

Таблица 1. Протравители семян сои, содержащие металаксил и мефеноксам

Действующие вещества и их комбинации	Препараты	Норма расхода препарата, л/т	Пестицидная нагрузка, г/т	
			по фениламидам	суммарная по д. в.
флудиоксонил + мефеноксам	Максим Голд, КС	1,25-1,5	12,5-15	43,8-52,5
	Фарватер, КС	1,25-1,5	12,5-15	43,8-52,5
флудиоксонил + имазалил + металаксил	Депозит, МЭ	1,0-1,2	30-36	110-132
флудиоксонил + имазалил + мефеноксам	Депозит Суприм, МЭ	1,0-1,2	15-18	95-114
флудиоксонил + мефеноксам + седаксан	Вайбранс Голд, КС	1,0-1,2	37,5-45	112,5-135
тиабендазол + флудиоксонил + мефеноксам	Максим Адванс, КС	1,0-1,25	20-25	195-243,8
тиаметоксам + тиабендазол + седаксан + мефеноксам + флудиоксонил	Вайбранс Круйзер Макс, КС	2,5-3,5	28,8-40,3	432,8-605,9

Поэтому были проведены исследования и разработаны методические указания по определению полноты предпосевной обработки семян сои фунгицидными препаратами на основе металаксила и мефеноксама. Основу методических указаний составляет метод определения фунгицидов в протравленных семенах. Метод заключается в извлечении действующих веществ из семенного материала водным ацетонитрилом или ацетоном и их последующем анализировании высокоэффективной жидкостной хроматографией (ВЭЖХ) с использованием ультрафиолетового детектора или газожидкостной хроматографией (ГЖХ) с использованием термоионного детектора. Количественный анализ компонентов проводят методом абсолютной калибровки, идентификацию – по времени удерживания.

Определены метрологические характеристики метода анализа фунгицидов в обработанных семенах. При определении компонентов высокоэффективной жидкостной хроматографией диапазон

определяемых концентраций обоих действующих веществ находится в пределах 2-100 мг/кг. Среднее значение определения металаксил в протравленном семенном материале составляет 90,6 %, мефеноксама – 90,4 %. При количественном анализировании методом ГЖХ диапазон определяемых концентраций фунгицидов равен 5-100 мг/кг. Среднее значение извлечения металаксил составляет 91,2 %, мефеноксама – 91,1 %. Стандартное отклонение для всех компонентов варьируется в пределах 2-3 %, доверительный интервал среднего результата – $\pm 2-3$ %. Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости) для обоих действующих веществ колеблется от 5 до 7 %, показатель внутрилабораторной прецизионности – от 6 до 8 %, показатель воспроизводимости – от 6 до 7 %, показатель точности (границы относительной погрешности) – от ± 17 до ± 18 %. При соблюдении всех регламентированных условий проведения анализа в точном соответствии с методикой погрешность результатов измерений (и ее составляющие) при доверительной вероятности $P = 0,95$ не превышает указанных значений для соответствующих диапазонов концентраций фунгицидов.

Таблица 2. Результаты лабораторной проверки метода определения полноты обработки семян сои фунгицидными препаратами, содержащими металаксил и мефеноксам

Препарат	Д. в.	Заданная норма применения препарата, л/т	Определено содержание препарата		
			по содержанию д. в. в экстракте, л/т	% к заданной норме применения	с учётом % извлечения д. в., л/т
высокоэффективная жидкостная хроматография					
Депозит, МЭ (40+40+30 г/л)	металаксил	0,5	0,457	91,4	0,504
		1,0	0,898	89,8	0,990
		1,25	1,136	90,9	1,252
		1,5	1,368	91,2	1,508
Максим Голд, КС (25+10 г/л)	мефеноксам	1,0	0,908	90,8	1,006
		1,2	1,079	89,9	1,195
		1,5	1,353	90,2	1,498
		2,0	1,814	90,7	2,009
газожидкостная хроматография					

Препарат	Д. в.	Заданная норма применения препарата, л/т	Определено содержание препарата		
			по содержанию д. в. в экстракте, л/т	% к заданной норме применения	с учётом % извлечения д. в., л/т
Депозит, МЭ (40+40+30 г/л)	металаксил	0,5	0,446	89,2	0,490
		1,0	0,896	89,6	0,984
		1,25	1,155	92,4	1,268
		1,5	1,379	91,9	1,514
Максим Голд, КС (25+10 г/л)	мефеноксам	1,0	0,917	91,7	1,008
		1,2	1,112	92,7	1,222
		1,5	1,363	90,9	1,498
		2,0	1,8908	90,4	1,987

Введены поправочные коэффициенты, рассчитанные в соответствии со средними значениями определения каждого действующего вещества по каждому методу хроматографического анализа. При определении методом ГЖХ для металаксил поправочный коэффициент равен 1,096, для мефеноксама – 1,098; при анализировании методом ВЭЖХ коэффициенты равны соответственно 1,104 и 1,106. Поправочные коэффициенты позволяют скорректировать потери определяемых веществ на всех этапах количественного анализа.

Проведена лабораторная проверка разработанных методических указаний по четырем нормам применения протравителей, зарегистрированных для обработки семян сои (таблица 2). Степень определения металаксил методом ГЖХ составила 89,2-91,9 %, методом ВЭЖХ – 89,8-91,4 %; полнота определения мефеноксама методом ГЖХ изменялась в пределах 90,4-92,7 %, методом ВЭЖХ – 89,9-90,8 %. Расчеты нормы применения фунгицидов с введением поправочных коэффициентов позволили получить результаты, близкие к заданным нормам применения протравителей.

В целом, лабораторная проверка показала, что при обработке семян сои препаратами, содержащими металаксил и мефеноксам, результаты аналитического контроля соответствуют фактическому расходу протравителей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Семенова Е.А., Топорова Е.Ю., Колесникова Т.П. Влияние сорта и компонентов препарата на эффективность протравливания семян сои // Защита и карантин растений. – 2025. – № 2. – С. 27-31.
2. Семьнина Т.В., Разумейко И.Н. Основные аспекты защиты сои от вред-

ных организмов // Приложение к журналу Защита и карантин растений. – 2024. – № 2. – С. 33(1)-64(32).

3. Лаптиев А.Б., Кунгурцева О.В. Предпосылка и основы химической защиты гороха от болезней // Зернобобовые и крупяные культуры. – 2016. - № 2. – С. 99-103.

4. Реестр пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации от 21.01.2026 г. [Электронный ресурс] URL: <https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-gosudarstvennaya-usluga-po-gosudarstvennoy-registratsii-pestitsidov-i-agrokhimikatov/> (дата обращения 21.01.2026)

УДК 58.071:57.022

DOI 10.5281/zenodo.20544265

**МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ К
ОБЫКНОВЕННОМУ ПАУТИННОМУ КЛЕЩУ
(*TETRANYCHUS URTICAE* KOCH.)
MECHANISMS OF PLANT RESISTANCE TO THE COMMON
SPIDER MITE (*TETRANYCHUS URTICAE* KOCH.)**

Т.А. Егорова, Д.П. Радько

T.A. Egorova, D.P. Radko

ФГБНУ «Федеральный научный центр риса», Краснодар

FGBNU “Federal Scientific Rice Center”, Krasnodar

E-mail: Putintseva73@yandex.ru

Аннотация. Данная статья представляет собой обзор научных публикаций, посвященных взаимодействию растений с обыкновенным паутинным клещом. Рассматриваются различные механизмы защиты растений, от конститутивных (врожденных), до индуцируемых, запускаемых в ответ на повреждения вредителем. Особое внимание уделяется гормональной сигнализации, выработке вторичных метаболитов и летучих органических соединений, играющих роль в прямой и косвенной защите.

Abstract. This article is a review of scientific publications on the interaction of plants with the common spider mite. Various plant protection mechanisms are considered, from constitutive (innate) to induced, triggered in response to damage by a pest. Special attention is paid to hormonal signaling, the production of secondary metabolites and volatile organic compounds that play a role in direct and indirect protection.

Ключевые слова: растение, вредитель, паутинный клещ, защитный механизм

Key words: plant, pest, spider mite, protective mechanism